

[250] Evaluationstools für die Bewertung telearbeitsmedizinischer Anwendungen: ein Scoping Review

Philip G. Orth¹, Juliane Holzgräwe-Eichmann¹, Martin Ansgar Horn¹, Svea Suraj¹, Robert Herold¹, Hanno Hoven¹, Alexandra Marita Preisser¹, Marcial Velasco Garrido¹, Volker Harth¹, Stefanie Mache¹

¹Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und Maritime Medizin (ZfAM), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Hamburg

Hintergrund: Gesundheitsversorgung in Betrieben ist ohne digitale Anwendungen nicht mehr denkbar. Während der COVID-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass insbesondere junge Arbeitnehmende telemedizinische Angebote annehmen, die (arbeits-)medizinische Dienstleistungen über Entfernung ermöglichen. Zukünftig wird diese Betreuungsform an Bedeutung gewinnen. Diese neuen Ansätze werfen Fragen auf zu Datensicherheit, Wirksamkeit und Bewertungsmethoden. Zusätzlich führt die Entwicklungsgeschwindigkeit digitaler Anwendungen dazu, dass etablierte Evaluationsmethoden auf ihre Aktualität geprüft werden müssen.

Zielsetzung: Dieses Scoping-Review untersucht, welche Evaluationstools für die Bewertung telearbeitsmedizinischer Anwendungen eingesetzt werden. Erstellt wird eine Übersicht über diese und deren Messgrößen. Außerdem wird geprüft, ob die Verfahren alle Kriterien des Modells zur Evaluation telemedizinischer Applikationen (MAST) berücksichtigen.

Methode: Das Scoping Review wurde nach dem PRISMA-ScR-Schema durchgeführt. Die systematische Literatursuche in PubMed, Scopus und Web of Science basiert auf dem SPIDER-Framework. Eingeschlossen wurden englischsprachige empirische Studien zur Evaluation telearbeitsmedizinischer Dienstleistungen, die bis Dezember 2024 veröffentlicht wurden. Das Titel-Abstract-Screening erfolgte durch den Erstautor und zusätzlich durch die KI-gestützte Software ASReview. Die Datenextraktion schließt MAST-Kriterien wie Sicherheit, Effektivität und Patient:innen-Perspektive sowie ökonomische, organisatorische und soziokulturelle Aspekte ein.

Diskussion:

Um telearbeitsmedizinische Anwendungen zu bewerten, werden diverse Tools eingesetzt, etwa Schallpegelmesser zur Erfassung von Lärm, Technologien zur Analyse von Hautfotos sowie Fragebögen zur Bewertung von Nutzungszufriedenheit. Die Anwendung dieser in Evaluationsstudien weisen jedoch methodische Schwächen auf, darunter u. a. hohe Dropout-Raten. Die Wirksamkeit der untersuchten digitalen Anwendung bleibt oft unklar. Die Heterogenität der Evaluationstools und deren Einsatz erschwert Bewertung und Vergleichbarkeit der telearbeitsmedizinischen Anwendungen. Um eine gute Qualität in der Telearbeitsmedizin zu sichern, bedarf es konsistenter Bewertungsstrategien, die durch methodische Mindeststandards erreicht werden können. Für die Entwicklung dieser Standards ist ein Konsens zwischen Forschung und Praxis nötig.

Implikation für Forschung:

Zukünftige Forschung sollte methodische Mindeststandards für die Evaluation telearbeitsmedizinischer Anwendungen erarbeiten, um deren Vergleichbarkeit und wissenschaftliche Qualität zu verbessern. Außerdem sollte untersucht werden, wie arbeitsmedizinische Gütekriterien in bestehende telemedizinische Bewertungsstrategien integriert werden können, um den Anforderungen der betrieblichen Gesundheitsversorgung gerecht zu werden.